

KOGNITIV PSIXOLOGIYADA XOTIRA MODELLARI

Eshquvvatova Manzura Ergashevna

Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Amaliy psixologiya yoʻnalishi 3-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Maqolada Kognitiv psixologiyaning muhim tarkibiy qismi boʻlgan xotira jarayonining inson hayotidagi ahamiyati, shaxsning oʻz faoliyatidagi voqea-hodisalarni esda olib qolishi, esda saqlashi va keyinchalik esga tushirishidan iborat xotira jarayonlari, xotira jarayonlari inson ruhiy holatining asosiy hamda murakkab qismini tashkil etishi hamda kognitiv jarayon boʻlmish xotiraning innovatsion modeli haqida soʻz boradi. Biz har kuni ongimizga yangi maʼlumotlarni qabul qilamiz, kun sayin bilim va tajribalarimizni boyitib boramiz. Xotira jarayonida shaxsning gʻoyaviy yoʻnalishlari muhim oʻrin egallaydi. Xotiraning oliy ruhiy jarayon sifatidagi inson hayotidagi oʻrni hamda Oliy taʼlim tizimida xotira borasidagi ilmiy-nazariy bilimlarni yanada rivojlantirish hamda yangicha modellarni ishlab chiqish hamda ularni hayotga tadbiq etish haqida soʻz yuritiladi.

Kalit soʻzlari: Xotira modeli, kognitiv psixologiya, nerv bogʻlanishlari, xotira turlari, harakat xotirasi, obrazli xotira, emotsional xotira, soʻz-mantiq xotirasi, ixtiyoriy va ixtiyorsiz xotira, qisqa muddatli va uzoq muddatli, operativ xotira.

*“Agar mendan sizni nima qiynaydi? - deb soʻrasangiz
farzandlarimning taʼlim va tarbiyasi deb javob beraman!”*

SH.M.MIRZIYOYEV

Kirish qismi: Kognitiv psixologiyaning muhim tarkibiy qismi boʻlgan xotira jarayonining yangi innovatsion modellarini yaratish zamonaviy psixologiyaning oldida turgan eng muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Oliy taʼlim tizimida psixologik faoliyatning eng muhim tarkibiy qismi boʻlgan xotira jarayonlarining ilmiy-nazariy jihatdan rivojlanib-takomillashib borishi koʻp jihatdan shaxsning bilim va tajribalariga, gʻoyaviy imkoniyatlariga bogʻliq holda amalga oshadi. Nafaqat Oliy taʼlim tizimida balki barcha insoniyatning hayot faoliyati uchun zarur, dolzarb va murakkab boʻlgan ruhiy jarayon bu Xotira jarayonlari hisoblanadi.

Asosiy qism: Inson dunyoga kelgan chogʻidan boshlab butun hayoti mobaynida davom etadigan jarayonlar insonning xotirasi bilan bevosita bogʻliq holda amalga oshiriladi. Inson oʻzining hayot faoliyati uchun muhim boʻlgan voqea-hodisalarni yaxshi esda olib qoladi, Aksincha, shaxs uchun kam ahamiyatga ega boʻlgan voqea-hodisalar xotiradan tezda unutilib yuboriladi. Insonning qiziqishlari xotiraga aniq va kuchli taʼsir koʻrsatadi, yaʼni yaxshi esda olib qolishni taʼminlaydi. Xotiraga saqlab qolishda shaxsning emotsional munosabatlari ham katta taʼsir koʻrsatadi. Kishi uchun hayajonli reaksiya hosil qiluvchi voqealar ongda chuqur iz qoldiradi va uzoq vaqt yodda saqlanadi.

Kognitiv psixologiya kognitiv jarayonlarni hosil boʻlishi, vujudga kelishi, shakllanishi, oʻzaro aloqadorligi va rivojlanish qonuniyatlarini oʻrganadi. Kognitologiya lotincha “cognitus” soʻzidan olingan boʻlib, “bilish” degan maʼnoni bildiradi. Demak, kognitiv psixologiya – bilish jarayonlari va bilish faoliyatining oʻziga xos jihatlarini oʻrganadi. Kognitiv jarayonlarning eng muhim tarkibiy qismi boʻlgan inson xotirasining qay darajada mustahkamligi oliy nerv

tizimining faolligiga va hayot faoliyati davomida orttirilgan tajribasiga bog‘liq holda rivojlanadi. Esda olib qolish nerv tizimining egiluvchan, ya‘ni o‘zgaruvchanlik va qo‘zg‘atuvchilar ta‘sirida iz qoldirish, saqlash imkoniyati tufayli yuzaga keladi. Miya egiluvchanligi vaqtincha pasayishi, xotira sifatining susayishi, ba‘zi hollarda insonning toliqishiga sabab bo‘ladi. Ma‘lum vaqt dam olgandan keyin yana tiklanadi. Odatda miya egiluvchanligi yosh o‘tishi bilan susayadi. Miya egiluvchanligining ko‘rsatkichi bosh miya po‘stlog‘ida nerv aloqalarini tezlikda vujudga kelishi, davomli saqlanishi va ularni tez va oson jonlantirilishi hisoblanadi. Muvaqqat nerv aloqalari assosiasiyalarni hosil qiluvchi fiziologik mexanizmdir. Assosiasiya bizning xotiramizda mustahkamlangan va ongimizda qayd qilingan ayrim voqea-hodisalarning o‘zaro bog‘lanishidir. Hozirda idrok qilinayotgan voqea-hodisalar bilan ilgari idrok qilingan hodisalar o‘rtasida qarama-qarshilik assosiasiyasi sodir bo‘ladi. Xotira bu inson ruhiy holatining asosiy hamda murakkab qismini tashkil etadi. Xotirani ma‘lum turlarga ajratishda eng muhim asos sifatida esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirish hamda unutish kabi jarayonlarni oshiruvchi faoliyatining xususiyatlari asos qilib olinadi.

Men ilmiy asoslangan adabiyotlar asosida o‘zimga ilmiy tadqiqot ishimi insonning xotirasi ustida amalga oshirgan holda quyidagi xotira modelini yaratishga muvaffaq bo‘ldim.

XOTIRA MODELI

Ushbu xotira modelining maqsadi: xotira jarayonlarini faqatgina oddiy so‘zlar bilan emas balki, ilmiy asoslangan sxemali tuzilishga ega model asosida o‘rganish hamda tatqiq etish yana ham aniq va samarali esda olib qolishga imkon beradi. Mazkur xotira modeli inson xotirasining turlari, vazifalari aniq va ravshan ilmiy jihatdan asoslarga ega innovatsion loyiha modeli bo‘lib, kognitiv psixologiyaning eng muhim qismlaridan biri bo‘lgan Xotira jarayonlari ushbu xotira modeli asosida quyidagicha izohlanadi:

Xotira Ruhiy aktivlik faoliyatiga ko‘ra; Harakat, Obrazli, Emotsional, So‘z-ma‘no.

Ruhiy faoliyatning maqsadiga ko‘ra: Ixtiyoriy (irodaviy), Ixtiyorsiz.

Ruhiy faoliyatning davomiyligiga ko‘ra; Qisqa muddatli, Uzoq muddatli, Operativ (tezkor) xotiralarga bo‘linadi.

Harakat xotirasi - Shaxsning turli harakat faoliyatlari va ularning bajarilish tartibi, tezligi va ko‘pgina shu kabi hodisalarni esda qoldirish, mustahkamlash, esga tushirishdan iborat xotira turi hisoblanadi. Xotiraning boshqa turlariga qaraganda Harakat xotirasi ba‘zi insonlarda aniq, ravshan ustunlik qiladi. Agar insonda harakat xotirasi bo‘lmaganda edi, o‘zini har gal “boshidan boshlab” o‘rgangan bo‘lar edi.

Obrazli xotira - insonning tasavvurlari, hayot manzaralari, shuning bilan bir qatorda tovushlar, ta‘mlar bilan bog‘liq bo‘lgan xotira turi hisoblanadi. Obrazli xotirada voqealarning aniq obrazlari, ularning xususiyatlari va esda olib qolish, ongda mustahkamlash hamda kerakli vaqtda esga tushirishdan iborat bo‘ladi. Emotsional xotira - insonning ruhiy kechinmalari, hissiyotlari, ehtiyojlari hamda qiziqishlari bilan bog‘liq xotira turi hisoblanadi. Ma‘lumki, inson biror emotsional holatlarga boy badiiy kitob mutolaa qilganida yoki biror ta‘sirli kinofilm ko‘rgan chog‘ida beixtiyor ta‘sirilanadi, o‘zining hissiy kechinmalarini namoyon qiladi. Bu yuqorida keltirib o‘tilgan mulohazalar xotiraning emotsional turiga misol bo‘la oladi.

So‘z-ma‘no xotirasi - mantiqiy xotira ham deb ataladi, Xotiraning bu turi kerakli materialni mazmun hamda mohiyati bilan o‘zaro bog‘lagan holda ma‘nosiga tushunib esda qoldirishga asoslangan bo‘ladi. Shaxsning mantiqiy xotirasini shakllanishida birinchi signallar bilan bir qatorda ikkinchi signallar tizimi ham muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Mantiqiy xotiraning rivojlanib borishi qolgan barcha xotira turlarining barqarorlashuvini ta‘minlaydi.

Xotiraning inson ruhiy faoliyatining maqsadiga ko‘ra: ixtiyoriy hamda ixtiyorsiz turlariga bo‘linadi. Ixtiyoriy xotira bu shaxsning ma‘lum maqsad asosida, aqliy tajribalariga tayangan holda faoliyatini amalga oshirishdan iborat xotira jarayoni hisoblanadi. Ixtiyoriy xotira jarayonida inson faoliyatini ongli ravishda boshqaradi. Bu xotira jarayoni irodaviy jarayon deb ham ataladi. Ixtiyorsiz xotira jarayonining asosiy muhim xususiyatlaridan biri bu maqsadsiz, iroda kuchini sarflamasdan ish-faoliyatidagi turli xil ma‘lumotlar, taassurotlar, axborotlarni aks ettirishidir. Ruhiy faoliyatning davomiyligiga ko‘ra xotira jarayonlari: qisqa muddatli xotira, Uzoq muddatli xotira va tezkor ya‘ni operativ xotira jarayonlariga bo‘linadi. Qisqa muddatli xotira inson faoliyatidagi vodea-hodisalarni qisqa vaqtdan keyin takroran tiklash maqsadida kerakli materialni esda saqlab qolish imkoniyati hisoblanadi. Qisqa muddatli xotira bir lahzalik xotiradir. Chunki bunda inson kerakli materialni bir marta idrok qiladi va shundan keying esda qolgan material qisqa muddatli xotiraga misol bo‘ladi. Bu jarayon inson ongida saqlanib qolinmaydi. Uzoq muddatli xotira - shaxs faoliyati davomida juda ko‘p qaytarishlar, takrorlashlar va qayta tiklashlar natijasida materialni uzoq muddat xotirasida esda saqlab qolishi bu jarayonga misol bo‘la oladi. Xotiraning bu jarayonida insonning yillar davomida orttirilgan bilimlari, ko‘nikmalari hamda tajribalarini uzoq yillar davomida esda saqlashini ta‘minlaydi va ko‘p hajmli axborotni xotirada saqlash imkoniyatini yaratadi. Xotira jarayonlaridan yana biri bu operativ ya‘ni tezkor xotiradir. Operativ xotira inson tomonidan amalga oshiriladigan faol tezkor harakatlar, faoliyatlari uchun xizmat qiluvchi jarayonlarni anglatuvchi mnemik holat

operativ xotira deyiladi. Operativ xotira uzoq muddatli xotira jarayonlaridan vaqtincha foydalanadi. Hozirda zamonaviy psixologiyada ushbu operativ xotirani shunday izohlaydi: - Inson faoliyati davomida matematik amallarni bajarishga kirishar ekan, uni ma'lum bir bo'laklarga ajratib yechimini topishni maqsad qilib oladi va bunda oraliq natijalarni yodda saqlab qolishga intiladi, nihoyasiga yaqinlashgan sari ayrim raqamlari esidan chiqib boshlaydi. Mazkur holat matnni talaba yoki o'quvchi tomonidan o'qishda, yozishda vaholangki, ijodiy fikr yuritishda yaqqol anglab olishimiz mumkin bo'ladi.

Xulosa: Ma'lumki, insoniyatning hayot faoliyatida xotira jarayoni muhim rol o'ynaydi. Xotiramizda kerakli materialni uzoq muddat saqlab qolishimizda qiziqish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Inson hayoti davomida biror bir mashg'ulotga yoki faoliyatga qiziqish bilan o'rganishga harakat qilsa, uning ongida, xotirasida mustahkamlanib, sayqallanib boraveradi. Xulosa qilib aytish mumkinki, qachonki inson o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga qiziqar ekan uni xotirasida mustahkam saqlaydi va boyitib boradi va shu bilan birga tajriba va ko'nikmalari ham rivojlanib boradi. Insonning xotirasida mustahkam o'rnatilib qolgan bilimlar boyligi qanchalik ko'p bo'lsa uning fikrlashi, tafakkur etishi ham shunchalik mazmundor, to'la va aniq bo'ladi. Insonning xotirasi mustahkam va mukammal xotira egasi bo'lishi uchun avvalo 3 ta eng muhim va hayot faoliyatimiz uchun kerakli bo'lgan qoidaga amal qilishimiz zarur. Ularga quyidagilar kiradi:

1. Normal uyqu;
2. To'g'ri ovqatlanish tartibi;
3. Sport bilan shug'ullanish.

Insonning xotirasi uchun eng avvalo normal uyqu muhim ahamiyatga ega. Chunki inson miyasi kun davomida sarflagan energiyasini uyqu holatida yana qayta tiklab olish xususiyati mavjud. Bu esa inson xotirasini mustahkam va mukammal bo'lishi uchun zamin yaratadi. Xotirani mustahkam bo'lishida to'g'ri ovqatlanish tartibiga ham rioya etish talab etiladi. Inson umri davomida muntazam sport bilan shug'ullanib borishi sog'ligi uchun ham insonning xotirasi uchun ham muhim hisoblanadi. "Sport – sog'lik garovi" deya bekorga aytishmaydi dono xalqimiz, darhaqiqat, sport bilan shug'ullangan insonlarda qon aylanish tizimi juda yaxshi rivojlanganligi sababli bosh miyasida kislorod almashinuvi ham jadal kechadi bu esa inson xotirasida ma'lumotlar yaxshi saqlab qolinishida muhim ahamiyat kasb etadi. Barchamizga ma'lumki insonning xotirasi bola hayotining ilk kunlaridanoq o'sib-rivojlanib boradi. Xotira ta'lim olishning asosiy sharti hisoblanadi, shu bilan birga xotira jarayonlarining o'zi ham ta'lim-tarbiya jarayonida o'sib, mustahkamlanib boradi. Xotiraning mustahkamligini oshirish maqsadida inson xotira mashqlarini bajarib turishi kerak bo'ladi. Xotira jarayonlari oliy ruhiy jarayon hisoblanib, inson xotirasining esda olib qolish imkoniyatlari yetkazilayotgan axborotning hajmi hamda uni qabul qilish uslubiga bog'liq bo'ladi. Agar inson faol va ko'p o'qisa, tafakkur qilsa uning xotirasi nur kabi yorishib miyasining barcha sohalarini yoritadi va barcha kerakli ma'lumotlarni xotirasiga mustahkam saqlanib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Platon Ivanovich Ivanov "Umumiy psixologiya" darslik- 2008-yil;
2. Halilova Nargiza Ikromaliyevna "Umumiy psixologiya" darslik- 2019-yil;
3. Sharofuddinova Xadichaxon Gulyamutdinovna "Kognitiv psixologiya" o'quv metodik majmuasi 2019-yil;

4. Ergash G‘oziyevich G‘oziyev “Umumiy psixologiya” darslik-2008-yil;
5. Platon Ivanovich Ivanov “Umumiy psixologiya” darslik 2008-yil;
6. P.I.Ivanov, M.E.Zufarov “Umumiy psixologiya” 2014-yil.
7. 1. Брунер Дж. Психология познания. За пределами
8. непосредственной информации//Электронная библиотека: КИр://\ \ \ \ \у.кооБ.ш .
9. 2. Веккер Л.М. Психика и реальность: Единая теория психических процессов. - М.: «Сммсл», 2000.